

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

Ибрагимов Низом Хусенович, таянч докторант.,
Қаршиева Шодёна, магистр.

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

Аннотация. Мақолада тугунли бирикманинг кучланиш-деформацияланиш ҳолатлари ўрганилди. Фазовий конструкция тугунларининг ишончилиги механик тизимларнинг замонавий ҳисоблаш дастури ёрдамида таҳлил қилинди. Тадқиқот воситаси сифатида ПК ЛИРА САПР ҳисоблаш дастури танланди. Тугунларнинг рационал геометриясини излашнинг итерацион жараёнлари ташкил этилди. Тугун учун итерацион кидирувни "етишмаётган" материални қўшиш орқали ташкил қилиш қулай эканлиги аниқланди. Амалга оширилган ишлар асосида ушбу турдаги тугунларни оқилона лойиҳалаш бўйича тавсиялар берилди.

Калит кўзлар: фазовий кесишган фермали конструкциялар, тугун бирикма, кучланиш-деформацияланиш ҳолати, сонли тадқиқотлар, компютерда моделлаштириш.

Аннотация. В статье проведены исследования напряжённо-деформированные состояние узлового соединения. Проанализирована надёжность узлов пространственной конструкции при помощи современного расчётного комплекса механических систем. В качестве инструмента для исследования был выбран расчётный комплекс ПК ЛИРА САПР. Организованы итерационные процессы поиска рациональной геометрии узлов. Установлено, что для узла, итерационный поиск удобно организовать путём добавления «недостающего» материала. На основании проведённых работ даны рекомендации по рациональному проектированию узлов, указанных типов.

Ключевые слова: пространственные конструкции из перекрестных ферм, узловое соединение, напряжённо-деформированное состояние, численное исследование, компьютерное моделирование

Кириш. Фазовий кесишган фермали конструкциялар куйидаги турларга конструкциялар фазовий панжарали бўлинади: Варақ фасонкали, ваннали конструкциялар синфига киради. Улар пайвандланган, шар коннекторли, кўпинча биноларнинг том ёпмалари ва кўпбурчакликли, штампланган фасонкали, ораёпма конструкциялари сифатида болтларда ва ҳоказоларда маълум бўлган ишлатилади. Ясси том ёпма конструктив ечимлари мавжуд. [8].

Усуллар. Фазовий кесишган фермали конструкциялар ташқи юкларни барча бикрикни ошириб, фазовий кесишган конструкциялар ташқи юкларни барча фермали конструкциялар катта ораликларни элементлари билан қабул қилади, шунинг учун ҳар бир тугун бирикма мураккаб ёпиш учун ишлатилиши мумкин [1,2,3].

Фазовий кесишган фермали конструкцияларнинг асосий хусусияти, оғир зўриқиш ҳолатида бўлади. Тугун меҳнат талаб қиладиган тугунли бирикманинг конструкцияси асосан фазовий конструкциянинг ишончилиги ва иқтисодий самарадорлигини белгилайди. Механик тизимларнинг структуравий таҳлили учун тугунларни яшашнинг мураккаблиги, шунингдек, йиғма конструкцияларни ишлаб замонавий ҳисоблаш дастурлари ёрдамида чиқариш ва монтаж қилиш билан боғлиқ фазовий конструкция тугунининг қийинчиликлар уларнинг оммавий ишлаб ишончилигини лойиҳалаш босқичида чиқарилишини чеклайдиган асосий таҳлил қилиш ва ҳисоблаш мумкин. ANSYS, сабаблардан биридир. Autodesk Robot, SAP2000, NASTRAN, LIRA, SCAD ва ҳоказо каби дастурий тизимлар, тугун хусусиятларига кўра, фазовий кесишган фазовий конструкциялар тугун

бирикмаларининг кучланиш-деформацияланиш ҳолатини таҳлил қилишга ёрдам беради. [6,7,8].

Фазовий конструкцияларнинг тугунини оптимал лойиҳалаштириш, тугун бирикманинг тури билан боғлиқ. Фазовий конструкция тугунининг оптимал ечимини излаш итерацион жараён шаклида ташкил этилиши мумкин, бунда тугуннинг геометрик параметри ҳар бир конструкциялаш босқичида ўзгаради ва унинг кучланиш-деформацияланиш ҳолати замонавий ҳисоблаш дастурлари ёрдамида таҳлил қилинади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳар хил турдаги тугунлар учун бундай итерацион жараённи турли йўллар билан ташкил қилиш қулай.

Натижалар. Тугунда катта деформацияланиш мавжуд, тугуннинг бикрлиги махсус усуллар ёрдамида таъминланиши керак ва зўриқишлар

маҳаллий концентрацияланган характерга эга. Шунинг учун, бундай тугунларни мустаҳкамлаш учун ечимларни излаш керак, масалан, қовурғаларни ўрнатиш ёки стержен деворларини қалинлаштириш керак.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар қўйилди ва ҳал қилинди:

1. Ушбу турдаги тугунларнинг кучланиш-деформацияланиш ҳолатини таҳлил қилиш учун воситаларни танлаш.

2. Тадқиқот объектларининг ишончли геометрик моделларини қуриш, уларнинг барча конструктив хусусиятларини ҳисобга олишга имкон беради.

3. Тадқиқот объектларининг энг ишончли тавсифи билан ҳисоблаш моделларини яратиш (1, 2-расм).

4. Объектларни ҳисоблаш ва олинган натижаларни таҳлил қилиш.

1-расм. Тугун бирикмасининг 3D модели

2-расм. Тугун бирикмасининг ҳисобий схемаси

ЛИРА САПР ҳисоблаш дастури тадқиқот воситаси сифатида танланди. Ушбу дастур чекли элементлар усули асосида ишлайди ва қаттиқ жисмларнинг кучланиш-деформацияланиш ҳолатини таҳлил қилишга кодир.

3-расм. Тугун моделининг зўриқиш мозаикаси

Моделлаштирилган тугунни таҳлил қилиш натижасида стержен деворларида кучланиш-деформацияланиш меъёрдан ошганлигини кузатилади (3-расм). Бу ҳолатда материал қўшиқнинг такрорий жараёни амалга оширилиши талаб этилади. Ушбу алгоритми амалга ошириш натижасида тугун ўзгартирилади, кирралар ва деворлари қалинлаштирилиши орқали янада бикр бирикма ҳолатига келади.

Хулосалар:

1. Ҳисоблаш дастурида тугунни ҳисоблаш натижасида зўриқишларнинг тақсимланиши ва деформация ҳолатлари таҳлили қилинди. Уларнинг заиф томонлари ва кам зўриқувчи жойлари топилди.

2. Тугуннинг оптимал геометриясини қидиришда, етишмаётган материални қўшиш орқали ташкил қилиш мумкин.

3. Қовурға шаклидаги материалнинг кетма-кет қўшилиши ва стержен деворларининг қалинлаштирилиши натижасида тугун янада бикр тузилишга келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Холопов И.С., Бальзаников М.И., Алпатов В.Ю. Применение решетчатых пространственных металлических конструкций в покрытиях машинных залов ГЭС // Вестник ВолгГАСУ. 2012. Вып. 28(47). С. 225–232.

2. Файбишенко В.К. Металлические перекрестно-стержневые пространственные конструкции покрытий. М.: ВНИИТПИ, 1990. 83 с.

3. Перельмутер А.В., Юрченко В.В. О расчете пространственных конструкций из тонкостенных стержней открытого профиля // Строительная механика и расчет сооружений. 2012. № 6. С. 155–158.

4. Муцанов А.В., Муцанов В.Ф., Роменский И.В. Рациональные геометрические и жесткостные параметры большепролетного структурного покрытия // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №2(41). С. 18–29.

5. Гордеева Т.Е., Беломытцева Н.С. Влияние конструктивной схемы здания на развитие прогрессирующих обрушений // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Естественные науки и техносферная безопасность: сборник статей / СГАСУ. Самара, 2015. С. 406–410.

6. Алпатов В.Ю., Холопов И.С., Соловьёв А.В. Численные экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния узла пространственной решетчатой конструкции с использованием нескольких САПР // Эффективные конструкции, материалы и технологии в строительстве и архитектуре: сборник статей Международной конференции. Липецк: ЛГТУ, 2009. С.122–127.

7. Бузало Н.А., Алексеев С.А., Царитова Н.Г. Применение программных комплексов для компьютерного моделирования узлов пространственных стержневых конструкций // Строительство–2014: современные проблемы промышленного и гражданского строительства: материалы международной научно-практической конференции / Институт промышленного и гражданского строительства. 2014. С. 215–216.

8. Бузало Н.А., Алексеев С.А., Царитова Н.Г. Численное исследование шарнирного узла пространственно стержневой конструкции // Наукоедение: Интернетжурнал. 2014. № 2. С. 1–13.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich -</i> ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна -</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -</i> QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z -</i> BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muhammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. -</i> QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608